

УДК 611.718-089:616-005.98

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФЕДЕМОЙ

Кочетова А. А., Хилько С. С., Ильченко Ф. Н.

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Кочетова Александра Александровна, студентка, Медицинский институт им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», e-mail: maleksovna@list.ru

For correspondence: Alexandra A. Kochetova, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: maleksovna@list.ru

Information about authors:

Kochetova A. A., <https://orcid.org/0009-0003-5360-2785>

Khil'ko S. S., <https://orcid.org/0000-0003-1721-4964>

Ichenko F. N., <http://orcid.org/0000-0003-3703-6595>

РЕЗЮМЕ

Лимфедема – это состояние, при котором естественная дренажная система организма, ответственная за отведение избыточной жидкости и продуктов обмена (лимфы), функционирует неадекватно. Нарушение лимфатического оттока приводит к застою лимфы, насыщенной белками, в межклеточном пространстве. Это вызывает хронический, прогрессирующий отек, чаще всего поражающий одну или обе конечности. Эффективность терапевтических мероприятий при данном состоянии неразрывно связана с глубоким пониманием региональной топографической анатомии, определяющей патогенез и клиническую картину заболевания. Цель обзора – систематизация и анализ топографо-анатомических особенностей нижней конечности при лимфедеме для оптимизации диагностических и лечебных стратегий. В статье рассмотрены этиология и факторы риска, патогенез, состояние лимфатических сосудов в норме и при патологии, стадии заболевания, а также один из методов диагностики – магнитно-резонансная лимфангиография. По результатам анализа сделаны выводы о критической важности всестороннего учета топографо-анатомических особенностей нижней конечности при лимфедеме для диагностики, терапевтических манипуляций, а также выбора операционного вмешательства. В ходе систематического поиска и анализа литературы основными источниками являлись научные статьи отечественных и иностранных авторов таких информационных баз данных как eLIBRARY, КиберЛенинка, PubMed, Frontiers. Отобранные материалы включали аналитические обзоры, оригинальные исследования, клинические случаи, а также Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфедемы конечностей. Поиск осуществлялся на русском и английском языках по ключевым словам, относящимся к тематике исследования. Использованные источники были опубликованы с 2020 по 2024 год и содержат информацию об особенностях патогенеза лимфедемы.

Ключевые слова: лимфедема, отёк, слоновость, нижняя конечность, фиброз, лимфатические сосуды, лимфатические узлы, послеоперационный отёк.

TOPOGRAPHIC AND ANATOMICAL FEATURES OF THE LOWER LIMB IN LYMPHEDEMA

Kochetova A. A., Khil'ko S. S., Ichenko F. N.

Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

Lymphedema is a condition in which the body's natural drainage system, responsible for removing excess fluid and waste products (lymph), functions inadequately. Impaired lymphatic drainage leads to stagnation of protein-rich lymph in the interstitial space. This causes chronic, progressive swelling, most often affecting one or both extremities. The effectiveness of therapeutic interventions for this condition is inextricably linked to a deep understanding of the regional topographic anatomy that determines the disease's pathogenesis and clinical presentation. The aim of this work is to systematize the analysis of the topographic and anatomical features of the lower extremity in lymphedema to optimize diagnostic and treatment strategies. This article examines the etiology and risk factors, pathogenesis, the condition of the lymphatic vessels in health and disease, disease stages, and one diagnostic method - magnetic resonance lymphangiography. The analysis concludes that comprehensive consideration of the topographic and anatomical features of the lower extremity in lymphedema is critical for diagnosis, therapeutic interventions, and the choice of surgical intervention. During a systematic literature search and analysis, the primary sources were scientific articles by Russian and international authors from databases such as eLIBRARY, CyberLeninka, PubMed, and Frontiers. The selected materials included analytical reviews, original studies, clinical cases, and Russian clinical guidelines for the diagnosis and treatment of lymphedema of the extremities. The search was conducted in Russian and English using keywords related to the research topic. The references were published between 2020 and 2024 and contain information on the pathogenesis of lymphedema.

Key words: lymphedema, edema, elephantiasis, lower extremity, fibrosis, lymphatic vessels, lymph nodes, postoperative edema.

Лимфедема представляет собой хроническое, прогрессирующее заболевание, связанное с нарушением функции лимфатической системы и характеризующееся патологическим накоплением белка содержащей жидкости в интерстициальном пространстве, что приводит к отеку, фиброзу тканей и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Такое нарушение обусловлено либо врожденными аномалиями (первичная лимфедема), либо повреждением лимфатических сосудов и узлов в результате травм, инфекций, хирургических вмешательств или лучевой терапии (вторичная лимфедема).

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире около 300 миллионов людей страдают от лимфатических отеков, 10 миллионов из них приходится на Российскую Федерацию [1].

Эффективность диагностики и лечения лимфедемы нижних конечностей напрямую зависит от глубокого понимания морфологических изменений, происходящих в пораженных тканях. Под влиянием хронического отека и фиброза привычная топографо-анатомическая картина конечности значительно искажается. Детальное изучение топографо-анатомических особенностей нижних конечностей у пациентов с лимфедемой является крайне актуальной задачей, позволяющей улучшить подходы к ведению этой сложной категории пациентов.

Цель обзора: систематизировать и проанализировать топографо-анатомические особенности нижней конечности при лимфедеме для оптимизации диагностических и лечебных стратегий.

Задачи.

1. Описать нормальную анатомию лимфатической системы нижней конечности.
2. Проанализировать изменения топографо-анатомической структуры при развитии лимфедемы.
3. Рассмотреть влияние анатомических изменений на функции и клинические проявления лимфедемы.
4. Обосновать значение топографо-анатомических особенностей для выбора методов диагностики и терапии.

В ходе исследования основными источниками являлись научные статьи отечественных и иностранных авторов, таких информационных баз данных как eLIBRARY, КиберЛенинка, PubMed, Frontiers. Отобранные материалы включали аналитические обзоры, оригинальные исследования и клинические случаи. Также использовались Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфедемы конечностей, полученные с помощью официального ресурса Министерства Здравоохранения Российской Федерации: ру-

брикатора клинических рекомендаций по запросу «лимфедема». Поиск осуществлялся по ключевым словам на русском языке: лимфедема, отёк, слоновость, нижняя конечность, фиброз, лимфатические сосуды, лимфатические узлы, послеоперационный отёк, и на английском языке: lymphedema, edema, elephantiasis, lower extremity, fibrosis, lymphatic vessels, lymph nodes, postoperative edema. Использованные источники были опубликованы с 2020 по 2024 год и содержат информацию об особенностях патогенеза лимфедемы.

Лимфа циркулирует по лимфатическим сосудам и представляет собой биологическую жидкость, содержащую белые кровяные тельца, триглицериды, бактерии, клеточный детрит, воду и белок. Сама лимфодренажная система имеет комплексное строение, состоящее из начальных лимфатических капилляров, преколлекторов, коллекторов, лимфатических стволов и узлов. С точки зрения топографии система делится на поверхностную и глубокую. Первая отвечает за дренаж кожи и подкожных покровов, тогда как вторая собирает лимфу из мышц, суставов, сухожильных влагалищ и нервов. Связь между этими двумя системами поддерживается перфорирующими сосудами, направляющими лимфатическую жидкость из глубоких слоев на поверхность [2]. Лимфатическая система кожи и подкожной клетчатки человека представлена четырьмя уровнями: кожное лимфатическое сплетение, подкожное лимфатическое сплетение, поверхностные подкожные лимфатические коллекторы, глубокие подкожные лимфатические коллекторы [3].

Как уже было сказано выше, в зависимости от причин возникновения лимфедема может быть первичной и вторичной. Первичная лимфедема, как правило, не является следствием воздействия провоцирующего фактора и связана с аутосомно-доминантным или аутосомно-рецессивным наследованием, а также возникновением мутаций в половых клетках или в ходе внутриутробного развития. Например, врожденная лимфедема Нонна-Милроя вызвана мутациями гена FLT4 (Fms Related Receptor Tyrosine Kinase 4, Fms-подобная тирозинкиназа 4), которые приводят к гипоплазии или аплазии лимфатических сосудов, двустороннему отёку нижних конечностей. В зависимости от того, когда проявляются первые симптомы, заболевание делится на врождённую лимфедему (до 1 года), раннюю (1-35 лет) и позднюю (больше 35 лет) [4]. В 70% развивается лимфедема одной из нижних конечностей [5].

Что касается вторичной лимфедемы, она развивается чаще как осложнение предшествующего заболевания (ожирение, филяриоз, вухерериоз, венозная недостаточность – флеболимфедема, периартрит, лимфаденит, туберкулез, инфекционные

целлюлиты, опухолевый процесс в путях оттока лимфы) или хирургического вмешательства (пункция лимфатического узла, его биопсия, диссекция, пересечение лимфатических коллекторов), а также вследствие проведения лучевой или химиотерапии. В результате происходит повреждение тканей, обструкция сосудов или нарушение работы лимфатических узлов и/или лимфатических сосудов, которые не были повреждены [4]. Лучевая терапия может привести к снижению пролиферативного потенциала лимфатической ткани, фиброзу лимфатических узлов или к механической недостаточности лимфатических сосудов [6].

Основным фактором риска лимфедемы нижней конечности является диссекция паховых и тазовых лимфоузлов, а точнее количество удалённых лимфатических узлов. Чаще всего заболевание возникает в течение 2-3 месяцев после операции, но предрасположенность сохраняется в течение двух лет [7]. К примеру, при диссекции до 5 лимфоузлов в отсутствии других факторов риска заболевание возникнет у менее 8% пациентов, а при удалении 15 и более лимфоузлов – у 30-41% [8].

Заживление послеоперационных ран после лечения опухолей малого таза, особенно осложненное лучевой терапией, часто сопровождается формированием плотной фиброзной ткани в паховых областях. Это, в свою очередь, нарушает циркуляцию лимфы в лимфатических сосудах нижних конечностей (как мелких, так и крупных), что служит пусковым фактором для развития лимфатического отека. На начальной стадии, когда лимфоотток затруднен, повышенное внутрисосудистое давление вызывает выход богатой белком жидкости в окружающие ткани. На этом этапе отек носит временный характер, и ткани не претерпевают структурных изменений. Однако по мере прогрессирования процесса происходит деградация белка в тканях с последующим образованием фибрина и коллагена. Это ведет к необратимому и прогрессирующему разрастанию соединительной ткани в мышцах, фасциях, подкожно-жировой клетчатке и коже.

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (рис. 1). В эпидермисе лимфатических капилляров нет. В сосочковом слое дермы появляются слепые капиллярные выросты диаметром около 30 мкм, которые собираются по 2-5 капилляра в поверхностные собирательные лимфатические капилляры диаметром около 36 мкм. Они занимают место между сосочковым и сетчатым слоем дермы. Глубже собирательные лимфокапилляры становятся соединительными (диаметр около 38 мкм), образуя в местах перехода так называемые лимфатические лакуны. Затем проникают в сетчатый слой и впадают в подкожное лимфатическое сплетение (диаметр сосудов 75-120

Рис.1. Схема лимфатического русла. 1 – капиллярная сеть; 2 – лимфатический капилляр; 3 – кожное лимфатическое сплетение; 4 – субпапиллярное (кожное) микрососудистое сплетение; 5 – восходящая артериола и нисходящая венула; 6 – кожный лимфатический преколлектор; 7 – глубокое кожное микрососудистое сплетение; 8 – подкожное лимфатическое сплетение; 9 – вена сетчатого слоя; 10 – подкожный лимфатический преколлектор; 11 – подкожный лимфатический коллектор (поверхностный); 12 – надфасциальное и подфасциальное сосудистое сплетение; 13 – поверхностная фасция; 14 – поверхностный венозный ствол; 15 – приток вены; 16 – подкожный лимфатический коллектор (глубокий); 17 – перегородочнокожная артерия; 18 – собственная фасция; 19 – прямая перфорантная вена; 20 – глубокая межмышечная вена; 21 – глубокий лимфатический сосуд; 22 – глубокая межмышечная артерия.

Fig.1. Schematic representation of the lymphatic and circulatory channels. 1 – capillary network; 2 – lymphatic capillary; 3 – skin lymphatic plexus; 4 – subpapillary (skin) microvascular plexus; 5 – ascending arteriole and descending venule; 6 – skin lymphatic precollector; 7 – deep skin microvascular plexus; 8 – subcutaneous lymphatic plexus; 9 – vein of the mesh layer; 10 – subcutaneous lymphatic precollector; 11 – subcutaneous lymphatic collector (superficial); 12 – suprafasial and subfasial vascular plexus; 13 – superficial fascia; 14 – superficial venous trunk; 15 – inflow of a vein; 16 – subcutaneous lymphatic collector (deep); 17 – septalcutaneous artery; 18 – own fascia; 19 – direct perforating vein; 20 – deep intermuscular vein; 21 – deep lymphatic vessel; 22 – deep intermuscular artery.

мкм), расположенное на границе с подкожно-жировой клетчаткой (ПЖК) среди волокон коллагена. Отсюда отводящие лимфатические сосуды погружаются в клетчатку. В гиподерме расположены поверхностные и глубокие подкожные лимфатические коллекторы, разделённые поверхностной фасцией. Кровеносные сосуды аналогично формируют поверхностную артериолярно-венулярную сеть в сосочковом слое дермы и глубокую артериально-венулярную сеть в сетчатом слое на границе с ПЖК. Артерии сопровождаются 1-2 венами и 4 лимфатическими сосудами [3].

При лимфедеме 1-й стадии интраоперационно выявляются глубокие сосуды подкожного лимфатического сплетения диаметром 100-200 мкм. На 2-й стадии их диаметр увеличивается до 300-400 мкм. Также поверхностные подкожные лимфатические коллекторы расширяются с 300-400 мкм до 500-800 мкм (рис. 2).

Считается, что расширение сосудов происходит в результате нарушения лимфооттока по лимфатическим коллекторам ПЖК, как следствие в них повышается давление, и лимфа сбрасывается в лимфососуды кожи, так называемый «дермальный обратный ток». Гипертензия развивается постепенно в порядке: глубокие подкожные лимфатические коллекторы, поверхностные подкожные лимфатические коллекторы, подкожное лимфатическое сплетение, кожное лимфатическое сплетение. При этом сосуды последовательно претерпевают стадии эктазии, констрикции и склероза.

В клинической практике применяется стадирование заболевания, принятое международным обществом лимфологов [8; 9].

- 0-я стадия. Латентная, несмотря на нарушение лимфатического транспорта, отек не проявляется.
- 1-я стадия. Раннее накопление жидкости. Отёк уменьшается при подъёме нижней конечности, проходит ночью. После давления пальца на поражённую область остаётся ямка (вдавнение) – положительный Питтинг-тест.
- 2-я стадия. Появление более выраженных вдавлений, отек увеличивается и не исчезает при подъеме конечности. По мере прогрессирования до поздней стадии II, ямка может присутствовать или отсутствовать из-за начала фиброза.
- 3-я стадия. Лимфостатический элевантиаз (слоновость), является запущенной лимфедемой с отсутствием ямки, формируются фиброзно-жировые отложения, бородавчатые разрастания, акантоз, отёк становится постоянным.

Одной из последних классификаций является стадирование лимфедемы на основе результатов

Рис.2. Лимфатические сосуды кожи и подкожно-жировой клетчатки на 2-й стадии лимфедемы. 1 – подкожное лимфатическое сплетение; 2 – поверхностные подкожные лимфатические коллекторы [3].

Fig. 2. Lymphatic vessels of the skin and subcutaneous tissue on the 2nd stage of lymphedema. 1 – subcutaneous lymphatic plexus, 2 – superficial subcutaneous lymphatic collectors [3].

магнитно-резонансной лимфангиографии (рис. 3) [10].

Классификация проводится на основе локализации дермального обратного тока (DBF – dermal back flow) и визуализированных лимфатических сосудов. С помощью этого метода можно также получить данные об увеличении длины окружности нижней конечности, утолщении кожи и подкожно-жировой клетчатки с фиброзными изменениями, участках депонирования лимфы, которые видны как прослойки в ПЖК [11].

Стадия 1: нет DBF, нормальные, нерасширенные лимфатические сосуды видны выше коленного сустава и слегка заметны в паховой области.

Стадия 2: нет DBF, лимфатические сосуды выше коленного сустава не видны. Нормальные, нерасширенные лимфатические сосуды видны ниже коленного сустава.

Стадия 3: DBF появляется ниже коленного сустава, лимфатические сосуды видны выше коленного сустава.

Стадия 4: DBF и лимфатические сосуды видны ниже коленного сустава. DBF виден от стопы до середины голени, но не в проксимальных областях нижней конечности.

Стадия 5: DBF и лимфатические сосуды видны выше коленного сустава. DBF виден от голени до проксимальной части бедра около паховой области. Расширенные лимфатические сосуды наблюдаются в стопе и голени; лимфатические сосуды нормального размера обнаружены в бедре.

Стадия 6: DBF виден выше коленного сустава. Лимфатические сосуды наблюдаются ниже коленного сустава.

Рис.3. Стадирование лимфедемы нижних конечностей на основе данных магнитно-резонансной лимфангиографии [10].

Fig.3. Lower limb lymphedema staging based on magnetic resonance lymphangiography [10].

Стадия 7: DBF появляется только в стопе, а лимфатические сосуды не визуализируются проксимальнее стопы и визуализируются только вены. Эта особенность, предположительно, обусловлена тяжелым повреждением лимфатических сосудов.

Важным аспектом является постановка диагноза на 0-й и 1-й стадиях, когда отёк еще обратим. На этом этапе для снижения прогрессирования заболевания используют компрессионные чулки и повязки, направленные на стимулирование оттока лимфы в венозную систему. Топографо-анатомические данные влияют на эффективность компрессионной терапии: подбор размера и формы компрессионного трикотажа осуществляется с учётом контуров конечности и изменений тканей. При выполнении физиотерапевтических процедур (например, мануального лимфодренажа – специализированная физиотерапия, использующая целенаправленный массаж и движения конечностей для стимуляции оттока лимфатической жидкости из повреждённых тканей в участки с сохранённым лимфатическим дренажем) знание анатомии позволяет направленно воздействовать на проблемные зоны, улучшая лимфатический отток [12].

Правильное понимание локализации лимфатических коллекторов и узлов важно для выбора методов хирургического вмешательства. Они могут быть направлены либо на создание новых путей лимфатического оттока, либо на устранение препятствий лимфотoku с помощью анастомозов,

либо могут быть резекционными и применяться для уменьшения объёма конечности путём удаления патологически изменённой ткани [13].

Анастомозы могут быть созданы или между лимфатическими сосудами и венами (лимфоангиовеноанастомоз) или между лимфатическими узлами и венами (лимфонодулоиноанастомоз) [14]. В последнее время такие операции проводятся сразу и одновременно с радикальной резекцией онкологической патологии в целях профилактики вторичной лимфедемы. В зависимости от состояния сосудов на каждой стадии заболевания меняются приоритетные сосуды, между которыми будет создаваться анастомоз. Например, в случае, если глубокие подкожные лимфатические коллекторы сужены, перспективным является формирование шунта между поверхностными подкожными лимфатическими коллекторами и венами. На более поздних стадиях формируют анастомозы на подкожном лимфатическом сплетении, так как большинство коллекторов констриктивированы [3]. Одним из новых направлений хирургии является лимфатико-перитонеальный шунтирование для лечения лимфедемы нижних конечностей.

Другим вариантом оперативного вмешательства является аутологичная трансплантация лимфатических сосудов и узлов. При этом происходит пересадка васкуляризированных лимфоузлов из непораженной области. Например, трансплантация подподбородочных лимфатических узлов для лечения односторонней лимфедемы нижней

конечности [15]. Возможно так же пересадки лимфатических структур с верхней конечности на нижнюю и наоборот.

Липосакция показана когда отек стал непиттинговым (при надавливании не остается ямки) и основная часть увеличенного объема конечности состоит из гипертрофированной, фиброзно-измененной жировой ткани, которая не реагирует на консервативную терапию. Если отек преимущественно «водный» (на ранних стадиях), липосакция будет малоэффективна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лимфедема нижней конечности представляет собой значимую медико-социальную проблему, характеризующуюся хроническим и прогрессирующим течением, а также выраженным негативным влиянием на качество жизни пациентов. Как показано в данном обзоре, ключевым аспектом в эффективном управлении этим состоянием является глубокое понимание топографо-анатомических особенностей пораженной конечности, поскольку патологические процессы кардинально изменяют ее структуру. Независимо от этиологии – будь то первичная форма, обусловленная врожденными аномалиями и генетическими мутациями (например, синдром Нонна-Милроя), или вторичная, чаще всего связанная с лимфодиссекцией, лучевой терапией и другими повреждающими факторами – центральным звеном патогенеза является нарушение лимфооттока. Это приводит к стагнации богатой белком лимфы, что запускает каскад деградационных процессов и отложения фибрина и коллагена. Результатом становится необратимый фиброз и утолщение тканей, существенно искажающее привычную анатомическую картину. Полученные данные критически важны для повышения точности дифференциальной диагностики лимфедемы, позволяя интерпретировать инструментальные исследования (например, МРЛ, УЗИ) с учетом специфических структурных изменений. Более глубокое понимание анатомических искажений становится основой для разработки и адаптации оптимальных лечебных стратегий – от персонализированных методов комплексной противоотечной терапии (мануальный лимфодренаж, компрессия) до планирования сложных микрохирургических вмешательств (лимфенозные анастомозы, трансплантация лимфатических узлов), где точное знание топографии функционирующих и поврежденных структур является залогом успеха.

Таким образом, всесторонний учет топографо-анатомических особенностей нижней конечности при лимфедеме является не просто теоретическим дополнением, а фундаментальным принципом, обеспечивающим прогресс в диагностике,

лечении и, в конечном итоге, улучшении прогноза и качества жизни пациентов с этим заболеванием.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шахназарян Н. Г., Айдемиров А. Н., Шахназарян А. М., Кораблина С. С., Журавель Р. В. Клинический случай лечения гигантской лимфедемы нижних конечностей. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2024;19(4):336-339. doi:10.14300/mnnc.2024.19075.
2. Sleigh B. C., Manna B. Lymphedema. StatPearls Publishing; 2023.
3. Байтингер В. Ф., Малиновский С. В., Курочкина О. С. Лимфедема конечностей: уровни выполнения шунтирующих операций. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2022;25(3):30-37. doi:10.52581/1814-1471/82/04.
4. Brix B., Sery O., Onorato A., Ure C., Roessler A., Goswami N. Biology of Lymphedema. Biology. 2021;10(261). doi:10.3390/biology10040261.
5. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфедемы конечностей. 2025. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/968_1. (Дата обращения: 06.12.2025).
6. Allam O., Park K. E., Chandler L. The impact of radiation on lymphedema: a review of the literature. Gland Surgery. 2020;9(2):596-602. doi:10.21037/gland.2020.03.20.
7. Обухова О. А., Курмуков И. А., Зубкова Ю. Н., и др. Некоторые аспекты поддерживающей терапии онкогинекологических больных. Онкогинекология. 2022;1(41):70-78. doi:10.52313/22278710_2022_1_70.
8. Обухова О. А., Дибирова П. А., Курмуков И. А., Аллахвердян Г. С., Шагина Н. Ю., Мустафина Е. А., Князев Р. И., Паяниди Ю. Г. Коррекция лимфатического отека нижних конечностей у больных раком шейки матки после комбинированного лечения: клинический случай. Современная онкология. 2023;4. doi:10.26442/18151434.2023.4.202538.
9. Azhar S. H., Lim H. Y., Tan B-K and Angeli V. The Unresolved Pathophysiology of Lymphedema. Front. Physiol. 2020;11:137. doi:10.3389/fphys.2020.00137.
10. Shigeyoshi S., Fumio O., Ayako M., Shigeo O., Masahiro J., Hiroshi S. Lower limb lymphedema staging based on magnetic resonance lymphangiography. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. 2022;10(2):445-453. doi:10.1016/j.jvsv.2021.06.006.
11. Малекон Д. А., Канина Л. Я., Косулин А. В., Поздняков А. В., Марченко Н. В., Поздняков

ва О. Ф., Гребенюк М. М. Современный подход к диагностике лимфедемы нижних конечностей у детей методом магнитно-резонансной лимфографии. *Визуализация в медицине*. 2024;6(3):9-18. doi:10.56871/ViM.2024.84.49.002.

12. Dessources K., Aviki E., Leitao M. M., Jr. Lower extremity lymphedema in patients with gynecologic malignancies. *International journal of gynecological cancer: official journal of the International Gynecological Cancer Society*. 2020;30(2):252-260. doi:10.1136/ijgc-2019-001032.

13. Шумков О. А., Нимаев В. В., Анищенко В. В. Бариатрическая хирургия в лечении пациентов с ожирением и лимфедемой. *Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям*. XIV международная научно-практическая конференция памяти академика Ю.И. Бородин; Март 26–27, 2021; Новосибирск. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46485070>. (Дата обращения: 07.12.2025).

14. Мышенцев П. Н., Каторкин С. Е., Яровенко Г. В. Современные аспекты хирургического лечения лимфедемы конечностей. *Новости хирургии*. 2021;29(6):736-746. doi:10.18484/2305-0047.2021.6.736.

15. Koide S., Lin C. Y., Chen C., Cheng M. H. Long-term outcome of lower extremity lymphedema treated with vascularized lymph node flap transfer with or without venous complications. *Journal of Surgical Oncology*. 2020;121(1):129-137. doi:10.1002/jso.25602.

REFERENCES

1. Shakhnazaryan N. G., Aydemirov A. N., Shakhnazaryan A. M., Korablina S. S., Zhuravel R. V. Clinical case of treatment of giant lymphedema of the lower extremities. *Medical Bulletin of the North Caucasus*. 2024;19(4):336-339. (In Russ.). doi:10.14300/mnnc.2024.19075.

2. Sleigh B. C., Manna B. *Lymphedema*. StatPearls Publishing. 2023.

3. Baitinger V. F., Malinovsky S. V., Kurochkina O. S. Lymphedema of the extremities: levels of bypass surgery. *Issues of reconstructive and plastic surgery*. 2022;25(3):30-37. (In Russ.). doi:10.52581/1814-1471/82/04.

4. Brix B., Sery O., Onorato A., Ure C., Roessler A., Goswami N. *Biology of Lymphedema*. *Biology*. 2021;10(261). doi:10.3390/biology10040261.

5. Russian clinical guidelines for the diagnosis and treatment of lymphedema of the extremities. 2023. URL:https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/968_1. (Accessed December 06, 2025). (In Russ.).

6. Allam O., Park K. E., Chandler L. The impact of radiation on lymphedema: a review of the literature. *Gland Surgery*. 2020;9(2):596-602. doi:10.21037/gs.2020.03.20.

7. Obukhova O. A., Kurmukov I. A., Zubkova Yu. N., et al. Some aspects of maintenance therapy for gynecologic oncology patients. *Oncogynecology*. 2022;1(41):70-78. (In Russ.). doi:10.52313/22278710_2022_1_70.

8. Obukhova O. A., Dibirova P. A., Kurmukov I. A., Allakhverdyan G. S., Shagina N. Yu., Mustafina E. A., Knyazev R. I., Payanidi Yu. G. Correction of lymphedema of the lower extremities in patients with cervical cancer after combined treatment: a clinical case. *Modern oncology*. 2023;4. (In Russ.). doi:10.26442/18151434.2023.4.202538.

9. Azhar S. H., Lim H. Y., Tan B-K and Angeli V. The Unresolved Pathophysiology of Lymphedema. *Front. Physiol*. 2020;11:137. (In Russ.). doi:10.3389/fphys.2020.00137.

10. Shigeyoshi S., Fumio O., Ayako M., Shigeo O., Masahiro J., Hiroshi S. Lower limb lymphedema staging based on magnetic resonance lymphangiography. *Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders*. 2022;10(2):445-453. doi:10.1016/j.jvsv.2021.06.006.

11. Malekov D. A., Kanina L. Ya., Kosulin A. V., Pozdnyakov A. V., Marchenko N. V., Pozdnyakova O. F., Grebenyuk M. M. A modern approach to the diagnosis of lymphedema of the lower extremities in children using magnetic resonance lymphography. *Visualization in medicine*. 2024;6(3):9–18. doi:10.56871/ViM.2024.84.49.002 (In Russ.).

12. Dessources K., Aviki E., Leitao M. M., Jr. Lower extremity lymphedema in patients with gynecologic malignancies. *International journal of gynecological cancer: official journal of the International Gynecological Cancer Society*. 2020;30(2):252-260. doi:10.1136/ijgc-2019-001032.

13. Shumkov O. A., Nimaev V. V., Anishchenko V. V. Bariatric surgery in the treatment of patients with obesity and lymphedema. *Lymphology: from fundamental research to medical technologies*. XIV International Scientific and Practical Conference in Memory of Academician Yu. I. Borodin; March 26–27, 2021; Novosibirsk. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46485070>. (Accessed December 07, 2025). (In Russ.).

14. Myshentsev P. N., Katorkin S. E., Yarovenko G. V. Modern aspects of surgical treatment of lymphedema of the extremities. *Surgical news*. 2021;29(6):736-746. (In Russ.). doi:10.18484/2305-0047.2021.6.736.

15. Koide S., Lin C. Y., Chen C., Cheng M. H. Long-term outcome of lower extremity lymphedema treated with vascularized lymph node flap transfer with or without venous complications. *Journal of Surgical Oncology*. 2020;121(1):129-137. doi:10.1002/jso.25602.